

НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

¹**Шарипов Санжар Собирович**

доцент кафедры административной деятельности органов
внутренних дел Академии МВД Республики Узбекистан,
доктор философии по юридическим наукам (PhD)

E-mail: sanjar_86_90@mail.ru,

²**Колмаков Иван Константинович**

преподаватель кафедры административной деятельности органов
внутренних дел Академии МВД Республики Узбекистан,

E-mail: ivankolmakov78@gmail.ru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7544742>

Аннотация. В статье представлен анализ нормативно-правовых актов, принятых в рамках, проводимых в последние годы реформ в органах внутренних дел в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности, их роль в качестве правовой основы охраны и безопасности общественного порядка, содержание и перспективы регулируемых ими социальных отношений.

Ключевые слова: органы внутренних дел, охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, правовая основа, нормативно-правовой акт, современные методы работы, закон..

За последние годы в нашей стране произошли существенные изменения, связанные с профилактикой правонарушений, повышением правовой культуры населения, закреплением в сознании граждан жизненного принципа «наказание за преступление неизбежно» [2].

Анализ нормативно-правовых актов, принятых в рамках проводимых реформ в органах внутренних дел, показывает, что в данном процессе особое внимание уделяется созданию правовых основ деятельности по охране общественного порядка и обеспечению безопасности на основе современных требований. То есть нет ни одного принятого нормативно-правового документа по совершенствованию деятельности органов внутренних дел, в которой не затрагивался бы вопрос правового регулирования отрасли.

Как известно, одним из основных признаков управления является правовое регулирование его целей, задач и функций. Административно-правовые нормы закрепляют правовое положение, функции субъекта и объекта управления, повышают ответственность каждого участника системы управления обществом [10; 14-6].

Эффективное осуществление управления деятельностью органов внутренних дел по охране общественного порядка и безопасности требует систематического мониторинга правовых основ в данной сфере, наблюдения за тем, насколько они соответствуют и действуют в общественной жизни. А это в свою очередь даёт возможность для принятия соответствующих мер:

- а) изучение соответствия подзаконных нормативно-правовых актов, в частности ведомственных документов Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, Конституции и законам;
- б) полная реализация норм и правил нашей Конституции в законах и подзаконных нормативно-правовых актах, а также контроль за их применением;
- в) наблюдение и изучение взаимосвязи, комплексности и гармоничности правовых норм в принимаемых правовых актах;
- г) изучение того, в какой степени на практике обеспечивается, реализуется исполнение законов и подзаконных нормативно-правовых актов в этой сфере.

Правовую основу деятельности органов внутренних дел по охране общественного порядка и обеспечению безопасности составляют нормативно-правовые акты Республики Узбекистан. К ним в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О нормативных-правовых актах» (от 20 апреля 2021 года) относятся [8]: Конституция и законы Республики Узбекистан, постановления палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указы, постановления и распоряжения Президента Республики Узбекистан, постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан, приказы министерств, государственных комитетов и ведомств органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Можно сказать, что законы Республики Узбекистан являются важными правовыми основаниями, регулирующими деятельность органов внутренних дел по охране общественного порядка и обеспечению безопасности. Анализ показывает, что законодательство Республики Узбекистан служит для регулирования некоторых социальных отношений деятельности органов внутренних дел по охране общественного порядка и обеспечению безопасности.

Закон Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом» (15 декабря 2000 года) регулирует деятельность подразделений органов внутренних дел по обеспечению общественной безопасности в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом, а также по устранению причин и условий, их порождающих. Как указано в статье 5 Закона «О борьбе с терроризмом», предупреждение террористической деятельности осуществляется путем проведения комплекса политических, социально-экономических, правовых и других профилактических мер государственными органами, органами самоуправления граждан и общественными объединениями, а также предприятиями, учреждениями, организациями [3].

Правовой основой деятельности подразделений по обеспечению общественной безопасности органов внутренних дел может служить Закон Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» (от 29 сентября 2010 года). Как известно, настоящий закон направлен на регулирование отношений в области профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в частности, предупреждение безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, совершения ими правонарушений или иных антисоциальных действий, выявление и устранение способствующих им причин и условий, в том числе совместно с индивидуально-профилактической работой, оказывает содействие для проведения социальных, правовых, медицинских и других мероприятий, также служит

для координации деятельности органов и учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних [4].

Подразделения органов внутренних дел по охране общественного порядка и безопасности оказывают содействие сотрудникам других подразделений в осуществлении оперативно-розыскной деятельности по выявлению, раскрытию имущественных и иных видов преступлений, задержанию лиц, совершивших преступления.

Как известно, обеспечение безопасности дорожного движения является одним из основных направлений деятельности подразделений обеспечения общественной безопасности. Данная деятельность непосредственно регулируется Законом Республики Узбекистан «О безопасности дорожного движения» (10 апреля 2013 года) и принятыми на его основе подзаконными нормативно-правовыми актами [5].

Принятие Закона Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» [6] (14 мая 2014 года) служит дальнейшему усилению либерализации и демократизации деятельности органов внутренних дел в сфере профилактики правонарушений, более эффективной организации сотрудничества по профилактике правонарушений, повышению участия институтов гражданского общества в профилактике правонарушений и эффективности общественного контроля в этой сфере.

В настоящем нормативном акте регламентированы основные задачи и принципы профилактики правонарушений, виды профилактики правонарушений, а также органы и учреждения, осуществляющие профилактику правонарушений и участвующие в ней, их полномочия.

При этом настоящий закон определяет функцию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих общественную безопасность, по принятию мер, направленных на своевременное предупреждение правонарушений, а также служит правовой основой при осуществлении патрулирования улиц, площадей, парков, проспектов, транспортных объектов и других общественных мест в целях предупреждения, выявления и устранения правонарушений, а также принятия мер по задержанию лиц, их совершивших.

Деятельность подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих общественную безопасность, организуется по принципу законности, защиты прав, свобод и законных интересов граждан, объективности, открытости и прозрачности [7].

По словам И. Исмаилова, принятие Закона Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» (16 сентября 2016 года) позволило устранить пробелы, неопределенности и противоречия в правовом поле, регулирующем чрезвычайно ответственную и многогранную деятельность органов внутренних дел, а также путем обеспечения унификации основных положений, касающихся деятельности органов внутренних дел в рамках отдельного закона, начать содержательно новый этап реформирования системы органов внутренних дел [9; 162-б].

Законом установлено, что поддержание общественного порядка и обеспечение общественной безопасности осуществляется в пределах компетенции как одно из основных направлений деятельности органов внутренних дел [7].

В правовом регулировании общественных отношений в рамках деятельности по обеспечению общественной безопасности возникают диспропорции правовых норм в данной сфере, разрывы между подзаконными актами и противоречия между ними. Кроме того, систематизация подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по охране общественного порядка, порождает недоразумения в отношении правоприменения при осуществлении служебной деятельности субъектов данной сферы.

В связи с этим Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил, что «говоря о полноте, жизненности и механизмах прямого исполнения законов, необходимо подчеркнуть, что нам еще предстоит проделать большую работу в этом плане» [1]. Эти слова главы государства имеют непосредственное отношение и к сфере охраны общественного порядка и обеспечения безопасности.

В целях предотвращения возникновения проблем в данной сфере, устранения правовых пробелов, неопределенности и противоречий, целесообразна унификация правовых норм в сфере обеспечения общественной безопасности в рамках единого закона.

Считаем, что унификации правовых норм в рамках единого закона позволит принять меры по выявлению, предупреждению и пресечению антиобщественных действий, направленных против общественного порядка и безопасности граждан.

References:

1. *Мирзиёев Ш.М.* Обеспечение правопорядка и интересов человека – залог развития страны и благополучия народа // Мы обязательно продолжим наш путь национального развития и поднимем его на новый уровень (1). – Т.: Узбекистан, 2017. – 592 с. (Mirziyoev Sh.M. Ensuring the rule of law and human interests is the guarantee of the country's development and people's well-being. // We will resolutely continue our path of national development and raise it to a new level. V. 1. – Т.: Uzbekistan, 2017. – P. 592.).
2. *Мирзиёев Ш.М.* Поздравление сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел с 30-летием образования органов внутренних дел Республики Узбекистан // [Электронный источник]. – URL: <https://bugun.uz/2021/10/24/shavkat-mirziyoev-ichki-ishlar-organi-xodimlari-va-faxriylariga-tabrik-yolladi>. (Mirziyoev Sh.M. From the congratulatory message to the employees and veterans of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan on the occasion of the 30th anniversary of its establishment).
3. Закон Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 года «О борьбе с терроризмом» // Национальная база данных законодательства, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan “On the fight against terrorism” (December 15, 2000) // National Legal Information Database, 04/21/2021, No. 03/21/683/0375).
4. Закон Республики Узбекистан от 29 сентября 2010 года «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» // Национальная база данных законодательства, 26.01.2022 й., 03/22/747/0064-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan september 29, 2010 “Improved prevention of lack of supervision and lawlessness among adults // National Legal Information Database, 01/26/2022, 03/22/747/0064).

5. Закон Республики Узбекистан от 10 апреля 2013 года «О безопасности дорожного движения» // Национальная база данных законодательства 12.10.2021 й., 03/21/721/0952-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan "On amendments and additions to the law of the Republic Of Uzbekistan "On road safety" april 10, 2013 // National Legal Information Database, 12.10.2021, 03/21/721/0952.).
6. Закон Республики Узбекистан от 14 мая 2014 года «О профилактике правонарушений» // Национальная база данных законодательства, 01.06.2022 й., 03/22/772/0460-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan "About crime prevention" may 14, 2014 // National Legal Information Database, 06/01/2022, 03/22/772/0460).
7. Закон Республики Узбекистан от 16 сентября 2016 года «Об органах внутренних дел» // Национальная база данных законодательства, 07.06.2022 й., 03/22/775/0477-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan "About internal affairs bodies" september 16, 2016 // National Legal Information Database, 06/07/2022, 03/22/ 775/0477).
8. Закон Республики Узбекистан от 20 апреля 2021 года «О нормативно-правовых актах» ЎРҚ-682-сон қонуни // Национальная база данных законодательства, 03.03.2022 й., 03/22/756/0180-сон (Law of the Republic Of Uzbekistan "On normative legal acts" No. LRU-682 (April 20, 2021) // National Legal Information Database, 03.03.2022, No. 03/22/756/0180).
9. *Ismailov1 I., Suvankulov M.* Goal: To Transform the Law Enforcement Agencies into a Popular System // International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Volume 8, Issue 10 October, 2021 Pages: 159-165.
10. *Четвериков В.С.* Административное право. Серия «Высшее образование». – Ростов-на-Дону, 2004. – С. 14 (Chetverikov V.C. Administrative law. Series "Higher Education". - Rostov-on-Don, 2004. - P. 14.).